

Понятие смысла жизни в православной философии

Человеку свойственно задумываться о том, зачем он родился, для чего живет, есть ли смысл в его жизни. Этот вечный вопрос терзает своей неопределенностью, отсутствием быстрого ответа. История развития духовной культуры человечества пронизана поисками смысла жизни. Вопрос о смысле жизни имеет длительную философскую и религиозную традицию и относится к ряду важнейших проблем философии и религии. Проблема смысла жизни осознается и формируется на определенной мировоззренческой (философской или религиозной) основе. Так формируется связь вопроса смысла жизни с философией и религией. Человек верующий задает себе вопрос о смысле жизни, ответ на него он ищет в религии, которую исповедывает. Прочной опорой его жизни, дающей уверенность и определенность, становится религиозное понимание смысла жизни.

Русская религиозно-философская мысль XIX – 1-й пол. XX в. пыталась решить вопросы о цели и смысле человеческой жизни. Такие религиозные философы, как В.В. Розанов, М.М. Тареев начинали рассматривать вопрос о смысле жизни с того, что, по их мнению, никак не являлось смыслом жизни. В.В. Розанов пишет об идее счастья как верховного начала человеческой жизни. Когда человек задумывается о смысле жизни, то видит его в состоянии счастья. Человек испытывает счастье в первую очередь от удовлетворения своих желаний. Человек стремится к осуществлению желаний от простых до сложных, в мыслях постоянно задачей стоит реализация амбиций. Желания не всегда соотносятся с действительностью, не все, что задуманное сбывается, а остается ощущение пустоты и неудовлетворенности. М.М. Тареев, подобно В.В. Розанову, приводит аргументы о несостоятельности идеи счастья в качестве смысла жизни. Он подвергает критике эвдемонизм. Стремление к счастью не оправдывает себя, счастье не постоянно. Человек руководствуется частными интересами, достигнув исполнения одного желания, переходит к мыслям о другом. Неисполнение желаний таит в себе страдания, счастье сменяется на страдания оттого, что ощущение счастья проходит скоро. Счастье недостижимо, так как невозможно ощущение полной удовлетворенности. Счастье субъективно, для каждого оно свое, но все же все к нему одинаково стремятся, так как один раз его, ощутив, не остается оно с человеком навсегда. Счастье полностью недостижимо. Смыслом человеческой цели является обретение того, что предельно, желаннее которого ничего нет, когда стремится далее некуда. Смысл жизни есть конечный результат. “Под целью жизни разумеется тот конечный результат, которым определяется вся цепь бессознательных явлений жизни и сознательных действий человека” [3, 95]. Если под смыслом жизни понимать конечный результат, то идея счастья не может привести к нему. Но все же стремление к счастью в человеке неискоренимо. Человек стремится ощутить радость своего бытия, никак не желая отказаться от идеи счастья. Он не обретает полного счастья оттого, что ищет счастье не там.

Смысл человеческой жизни для одних заключается в счастье, другие видят его в совершенстве человеческой природы. М.М. Тареев различает стремление к совершенству от стремления к совершенствованию, первое является производным, приобретенным, второе, напротив, является врожденным. Стремлением к совершенствованию человек осознает свою природную ограниченность. Человек стремится стать немного лучше, чем он есть. Руководствуясь стремлением к совершенству, продиктованным самолюбием,

человек желает стать лучше всех. Об идее совершенства человеческой природы задумывались античные философы, философы эпохи Возрождения. Но, по мнению Тареева, проповедником идеи совершенства является Ф. Ницше. По мере совершенствования человек становится более счастливым, Ницше является поклонником чистой идеи природного совершенства.

Принцип естественного совершенства подразумевает то, что чем больше человек приобретает знаний, тем ближе он подойдет к истине. Если принять это положение за правильное, то человеку понадобится длительное время на получение и систематизацию знаний. Идея совершенства недостижима для человека. Та цель, которая в принципе недостижима не может быть целью. То, что недостижимо, не является смыслом жизни. Человек, находясь в поиске смысла, надеется, что его обретет.

Человек ищет истину, то правдивое, незыблемое, знание которого придаст жизни смысл. По Розанову правильный смысл жизни заключается в идеалах истины, добра и свободы. Но все же эти три стремления в человеке различны, эти акты разнородны “из них первый имеет отношение к внешнему, но лишь как созерцание его, во втором случае, наоборот, внешняя действительность есть изменяемое человеком сообразно его внутреннему содержанию, в третьем случае главное есть также внутреннее состояние человеческой души” [2, 48]. Истина дана в созерцании. Добро, если является стремлением души человека, то оно изменяет окружающую действительность. Свобода – внутреннее состояние человеческой души. Религия является основой появления и развития этих важнейших стремлений человека. Не существует религии, которая бы учила злу. Стремление к добру есть во всех религиях. В религии человек ищет окончательную истину, не находя ее в действительности. Истина, которую открыл миру Христос, то добро, для которого Он источник, были дарованы миру, не явились продуктом накопления знаний. Религия открывает иные идеалы. Христианство – то, что уже найдено и открыто, нет необходимости новое искать, метаться в поиске спасающих истин. Христианство дает человеку уверенность, спасение.

В.И. Несмелов утверждает, что решение вопроса о смысле жизни раскрылось только с появлением христианства. “Появление христианства в мире открыло людям новое основоположение жизни и дало полное объяснение всей внутренней истории древнего человечества” [1, 34]. Христианство объясняет то, что у человека был смысл жизни, но он его утратил. Несмелов упоминает первородный грех, о котором говорят богословские тексты, но он имеет и философский интерес. Человек предпочел имеющейся действительности иллюзорную идею о собственном возвышении, о возможности распознавать добро и зло, он захотел стать Богом. Действительность испытаниями, холодом и голодом повторяла человеку, что он ничтожен. Но одно то обстоятельство, что человеку пришла мысль о неудовлетворенности своим положением, говорит уже о том, что человек не случайное творение. С точки зрения христианства человек живет для достижения высшей цели, которая является смыслом его жизни, он существует для вечной разумной жизни. “Христианство обещает человеку не простое бессмертие его духа, а полное восстановление всего существа его в воскресении из мертвых” [1, 31].

Христианство обещает человеку ту божественную жизнь, соблазн познания которой привел к потере рая, к первородному греху. Мир создан для человека, мир существует лишь как средство для осуществления смысла жизни человека. Совершив первородный грех, человек утратил и истинный смысл своей жизни, руководствуясь собственной волей, выбрал путь полный испытаний, обольщений. Человечество пошло не по тому пути, задаваясь не теми целями и смыслом жизни, оно забыло об истинном

предназначении: ”они потеряли смысл своей жизни, что они созданы были затем, чтобы просвещаться и светить на земле светом бесконечных Божих совершенств” [1, 35].

Проповедь Иисуса Христа в новозаветном откровении открылось миру новым смыслом жизни. Услышав ее люди поняли, что они призваны к высшей цели, к бесконечному совершенству в развитии духа. Человеческая личность в христианстве имеет бесконечную ценность, для развития бесконечной ценности необходима бесконечная жизнь, человек живет для вечной жизни, он обретает спасение. Человек находит смысл жизни, заключающийся в надежде на спасение. Человек должен жить, руководствуясь целью, потому что он имеет особое назначение в мире. Человек живет не вечно, его жизнь имеет окончание, если допустить полное уничтожение бытия человека, то не возникает вопрос о смысле жизни, правильнее говорить о целях жизни, которые человек придумывает сам и оправдывает для себя. Человек ставит такие цели, которые удовлетворят стремление к счастью и избавят от страданий. Среди тысячи различных целей задача отыскать ту общую, которая станет благом для каждого человека. Евангелие открыто для спасения каждому верующему. Христианство обосновывается на силе откровения Иисуса Христа.

Христианство возвращает утерянный смысл жизни, даря спасение и жизнь вечную. Человек в мире, не лишенном зла и страданий, руководимый стремлениями к личному счастью, удовлетворению потребностей, все же верит в спасение души.

М.М.Тареев в отличие от других религиозных философов делал акцент на необходимости прихода к Церкви. Вне Церкви христианское спасение невозможно. Он различает в человеке жизнь душевную и духовную. Под душевной жизнью подразумевается человеческая жизнь, включающая стремления к удовлетворению потребностей. Духовная жизнь дается человеку через Христа, она является божественной жизнью. Основу духовной жизни составляет божественная любовь и вера, она выражается в любви к другим людям. Собранием людей верующих во имя Христа является Церковь. Христианство действует на мир через Церковь. “Соприкосновения христианства и мира в отдельном человеке образуют лишь почву, на которой разворачивается действие Церкви на мир” [3, 103].

Под смыслом жизни русские религиозные философы понимают спасение души, которое обретает человек, открывший для себя новозаветное откровение. Религия открывает человеку высшие идеалы (истина, добро, свобода), которые являются верховными целями человеческой жизни. Идея счастья выступает смыслом человеческой жизни, но ошибочно. Стремление к счастью в человеке неискоренимо, в нем ищут смысл жизни, но не находят, значит не там ищут. Мера понимания счастья меняется, счастье приносит не только удовлетворение потребностей и желаний, но и обретение подлинного смысла жизни. Человек пришел в мир выполнить предназначение, несмотря на то, что окружающая действительность несправедливостью, страданиями, жестокостью говорит о бессмысленности и безысходности жизни. Человек отказывается верить в бессмысленность своей жизни, он ищет пути спасения, осознавая ограниченность своей природы. Разными путями, каждый по-своему, человек приходит к Церкви, как к собранию людей во имя Христа. Религиозное понимание смысла жизни это то открытие, которое уже найдено, к которому осталось прислушаться.

Примечания

1. Несмелов В.И. Вопрос о смысле жизни в учении новозаветного откровения. – Казань, 1895. – 39 с.
2. Розанов В.В. Цель человеческой жизни / Смысл жизни: Антология. – М., 1990. – С. 40-68.
3. Тареев М.М. Цель и смысл жизни // Вера и Церковь. – 1901.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Православ'я - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18-19 травня 2006 р.)*

КИЇВ – 2007

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 150 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торговельно-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України – **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Поліщук Володимир Трохимович, доктор філологічних наук, професор, ректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького – **співголова**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького з наукової роботи

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Історіографічні, джерелознавчі і методологічні проблеми дослідження історії Православної церкви в Україні

Ластовський В.В.	“Клерикалізація” як методологічна проблема сучасної історичної науки	5
Северилова П.В.	О видении и ведении истории древнерусским книжником XI века	7
Мельник М.	Православне “sacrum”. Святість Києво-Печерської лаври в писаннях Петра Могили	10
Жиленко І.В.	Передмова до редакції Патерика 1661 року	16
Попружна А.В.	Українське духівництво XVII – XVIII ст. у світлі своїх тестаментів	22
Крайній К.К.	Початки історичної науки в Київській духовній академії	25
Моравець Н.	Козаки-запорожці в підручниках до історії руської Церкви (1805-1917)	28
Крайня О.О.	М. Маліженовський та його дослідження з історії Свято-Вознесенського Флорівського монастиря	35
Нагорна Т.В.	Православна періодика другої половини XIX – початку XX ст. як джерело вивчення релігійного життя в Україні	39
Нагорний В.В.	Класифікації течій православного походження в Україні на сторінка часопису “Миссионерское обозрение”	42
Малиневська В.М.	Церковний напрямок у історико-краєзнавчому русі Чернігівщини в кінці XIX – на початку XX ст.	45
Шамара С.О.	Духовенство в контексті досліджень з історії сільської інтелігенції Наддніпрянщини: проблема вибору методології	48
Масненко В.В.	Роль Православної церкви в українській історії з погляду В’ячеслава Липинського	51
Братко Н.Д.	Архівні джерела з питань вивчення кліру УАПЦ 1920-х рр.	56
Тригуб О.П.	Радянська преса як джерело до історії РПЦ в Україні 20-х рр. XX ст.	59
Жердева І.В.	Видатні діячі Православної церкви в Україні XVII – поч. XX ст. на сторінках періодичних видань православних конфесій	62
Борисенко О.Є.	Пам’ятки минулого – свідчення духовності запорозького козацтва	65

Історичні, правові та філософські аспекти існування і діяльності Православної церкви: історія і сучасність

Левчук М.В.	Соборні крилоси в Україні: історія виникнення та діяльності	68
Івангородський К.В.	Опозиція православних уніатам наприкінці XVI – в першій третині XVII ст.	71
Пивоваренко О.А.	Монастирське винокуріння та шинкування горілкою. 2-а пол. XVII – XVIII ст.	77

Коптюх Ю.В.	Участь православного духовенства Правобережної України у соціальних конфліктах та національно визвольних виступах (наприкінці XVIII - першій половині XIX ст.)	80
Щербинина Е.В.	Деятельность Православной Церкви на территории заводских и рудничных поселков Донецко-Приднепровского региона в конце XIX – начале XX вв.	84
Лавріненко Н.П.	Правовий статус православних монастирів та чорного духовенства у XIX – на поч. XX ст.	89
Бардашевич Н.А.	Приход и религиозная община (значение дискуссии начала XX ст. Для современного права)	99
Бардашевич Н.А.	К вопросу о защите деловой репутации религиозных организаций	104
Бобко Т.Г.	Обмеження прав парафіяльного духовенства на землю протягом 20-х рр. XX ст.	108
Ляшко В.М.	Правовий аспект зображення в релігії	110
Міма І.В.	До питання визначення місця релігійних норм у механізмі соціально-правового регулювання суспільних відносин	112
Бевзюк Н.П.	Формування релігійних цінностей українського народу	115
Лебедева Д.В.	Понятие смысла жизни в православной философии	117
Усик Т.О.	Религиозная свобода и права человека	120
Православна церква в біографіях		
Авраменко Ю.В.	Український святий преподобномученик Макарій, архімандрит Овруцький, ігумен Канівський, Переяславський чудотворець, в давньому і сучасному житті Переяславщини	122
Палатна Т.В.	Єпископ Арсеній Берло – визначна постать землі Переяславської	126
Вишаровський В.Ю.	Духовна боротьба архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського на Правобережній Україні.	129
Нікітіна В.В.	Іов Базилевич – видатний церковний діяч Переяславсько-Бориспільської єпархії (2-а пол. XVIII ст.)	132
Пашковський О.А.	Настоятелі Жаботинського Онуфріївського чоловічого монастиря у XVIII – XIX ст.	135
Онїпко Т.В.	Йосип Степанович Судієнко – фундатор Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви	138
Василевич Ю.В.	Гавриїл (Розанов), архієпископ Катеринославський, Херсонський і Таврійський, як організатор духовної освіти	141
Петренко І.М.	Роль Іустина Львовича Ольшевського (єпископа Сильвестра) у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на поч. XX ст.	144
Перепелиця А.І.	Священик Хрестовоздвиженського собору в Чигирині – о. Олексій Єримович	147

П 68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнар. наук. конф. (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 152 с.

ISBN

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 18-19 травня 2006 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
18-19 травня 2006 р.

Редагування – Ластовський В.В., Крайній К.К.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 10.04.2007 р. Формат 60x84^{1/16}.

Ум. друк. арк. 8,835. Обл.-вид. арк. 7,09.

Друк офсетний. Папір офсетний.

Наклад 1000 прим. Зам. 7-319.

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”.

03680, Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18—19 травня 2006 р.)

КИЇВ-2007